

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Комил Каланов СИФАТЛИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ИЖТИМОЙ КОНТРАСТНИНГ СОЦИОМАДАНИЙ КОНТУРИ.....	4
2. Аълохон Аликариева ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ КВАЛИМЕТРИК ТАҲЛИЛИ.....	14
3. Моҳира Халикова ҲАЁТ ДАВОМИДА ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ АХБОРОТ ЖАМИЯТИНИНГ МУҲИМ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	22
4. Раъно Исмайлова ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАҲСЛАРНИ ИЖТИМОЙ – ПСИХОЛОГИК-ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШДА ҲИМОЯ ОРДЕРИНИНГ РОЛИ.....	30
5. Кахрамон Каюмов ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	38
6. Бехзод Эрназаров МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК МУАММОЛАРИДА ХАЛҚ МАЪНАВИЯТИ ДИНАМИКАСИ.....	48
7. Хилола Хайдарова ШАҲАР ЭКОТИЗИМИДА БОШҚАРУВ ВА ИЖТИМОЙ ХОТИРА.....	54
8. Xasan Akramov SOG‘LOM TURMUSH TARZINING NAZARIY ASOSLARI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	61
9. Хуршед Тошқулов СОЦИАЛ ДАВЛАТДА ИНСОННИНГ КУНДАЛИК ҲАЁТ МАСАЛАЛАРИ.....	67
10. Mohinur Ahmedova GLOBALLASHUV DAVRIDA AXBOROT SIYOSATI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	75
11. Сабохат Каланова ЗАМОНАВИЙ АВЛОД ВА СОЦИОМАДАНИЙ ИДЕНТИКЛИКНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИ.....	84
12. Dilnoza Sultonova TALABALARDA IJTIMOY FAOLLIK KO‘NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI.....	92

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Кахрамон Каюмов

Ўзбекистон Миллий университети
«Ижтимоий иш» кафедраси доценти, Phd
e-mail: nqayumov@inbox.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК ШАҲАРЛАР ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ БОШҚАРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7796882>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада замонавий Ўзбекистон шароитида кичик шаҳарлар ижтимоий инфратузилмасини бошқариш ва уни ривожлантириш механизмлари муаммоси социологик тадқиқотлар натижалари асосида кўриб чиқилган. Мамлакат ривожига кичик шаҳарларнинг ижтимоий ҳолати ва унда мавжуд инфратузилмалар фаолияти самарадорлиги муҳим аҳамиятга эга. Чунки, кичик шаҳарларнинг ривожланиши ёки тараққиётдан ортда қолиши бевосита мамлакат ривожига таъсир кўрсатади. Кичик шаҳарлар қишлоқ ва катта шаҳарни боғловчи кўприк вазифасини бажаради. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда ушбу мақолада кўтарилаётган муаммо долзарблик касб этади. Дунё мамлакатларининг деярли барчасида йирик ёки катта шаҳарларга нисбатан кичик шаҳарлар сонининг кўплиги ва уларда мавжуд муаммоларнинг ўхшашлиги ушбу мавзунинг эмпирик социологик тадқиқотлар орқали ўрганишни ва илмий жиҳатдан чуқур таҳлил қилишни тақозо этади.

Калит сўзлар: кичик шаҳар, жамият, эмпирик тадқиқот, миграция, урбанизация, индустриал, постиндустриал, стратификация, мобиллик.

Кахрамон Каюмов

Национальный университет Узбекистана
Phd, доцент кафедры «Социальная работа»
e-mail: nqayumov@inbox.ru

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена проблема механизмов управления и развития социальной инфраструктуры малых городов в условиях современного Узбекистана, основанная на результатах социологического исследования. В развитии страны важен социальный статус малых городов и эффективность деятельности существующих в нем инфраструктур. Потому что развитие или отставание в прогрессе малых городов напрямую влияет на развитие страны. Маленькие города являются мостом, соединяющим деревни и большие города. С этой точки зрения проблема, которая поднимается в этой статье, является актуальной. Большое

количество малых городов по сравнению с крупными или крупными городами практически во всех странах мира и сходство существующих в них проблем требуют изучения данной темы посредством эмпирических социологических исследований и углубленного научного анализа.

Ключевые слова: малых город, сообщество, эмпирическое исследование, миграция, урбанизация, индустриальное, постиндустриальное, стратификация, мобильность.

Kakhramon Kayumov

National University of Uzbekistan

Associate Professor of the Department of "Social Work"

e-mail: nqayumov@inbox.ru

FEATURES OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF SMALL CITIES OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article considers the problem of management mechanisms and development of social infrastructure of small towns in modern Uzbekistan, based on the results of a sociological study. The social status of small towns and the efficiency of existing infrastructures are important in the development of the country. Because the development or lag in the progress of small towns directly affects the development of the country. Small towns are a bridge connecting villages and big cities. From this point of view, the problem that is raised in this article is relevant. A large number of small cities compared to large or large cities in almost all countries of the world and the similarity of existing problems in them require the study of this topic through empirical sociological research and in-depth scientific analysis.

Keywords: small town, community, empirical research, migration, urbanization, industrial, post-industrial, stratification, mobility.

КИРИШ.

Бугунги кунда жамиятимиз тараққиётида кичик шаҳарларнинг ривожини муҳим аҳамиятга эга. 2021 йил 22 февралда қабул қилинган 676-сонли “Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни 12-моддаси “Аҳоли пунктларининг турлари” [1] деб номланган бўлиб, унда аҳоли пунктларининг турларига таъриф берилган. Унга кўра кичик - аҳолисининг сони эллик минггача кишидан иборат бўлган шаҳарларга кичик шаҳар мақоми берилиши қайд қилинган. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда мана шундай шаҳарлар сони 81 тани ташкил этмоқда. Аммо баъзи 50 мингга яқин аҳолиси бор аҳоли пунктларига кичик шаҳар мақоми берилмаган. Яъни мамлакатимизда келажакда кичик шаҳарлари сони кўпайиши мумкин. Сабаби, катта қишлоқларда шаҳар мақомига эга бўлиш учун инфратузилма тўлиқ шаклланимаганлиги уларга кичик шаҳар мақоми беришга тўсқинлик қилмоқда.

Кичик шаҳарлардаги кичик муаммолар ҳам мамлакат ижтимоий ва иқтисодий ҳаётига ўз таъсирини кўрсатади. Дунё мамлакатлари социолог олимлари томонидан кичик шаҳарлардаги ижтимоий ва иқтисодий муаммолар мунтазам ўрганиб борилади. Агар бизга яқин мамлакатлар Қозоғистон ва Россияга эътибор қаратадиган бўлсак, замонавий Россияда 1114 шаҳардан 787 таси кичик, яъни 50 мингдан кам аҳолига эга. Уларда 16 миллиондан ортиқ фуқаро ёки мамлакат аҳолисининг қарийб 12 фоизи ана шу кичик шаҳарларда истиқомат қилади [2, - С.348]. Қозоғистонда эса 57 та кичик шаҳар мавжуд бўлиб, улардаги мавжуд инфратузилма ва уни бошқариш ва ривожлантириш масалалари маълум даражада социологик нуқтаи назардан ўрганилган. Айниқса рус социологлари Россия Федерациясидаги турли ҳудудлардаги кичик шаҳарларни кенг миқёсда илмий жиҳатдан тадқиқ этган ва бу борада натижаларга эришганлигини эътироф этиш мумкин. Бизда иқтисодчи олимлар кичик шаҳарларни иқтисодий нуқтаи назардан тадқиқ этганлар, аммо социологик нуқтаи назардан чуқур ўрганилмаган. Демак, ушбу мавзунини янада чуқурроқ ўрганиш мамлакатимиз ривожини учун муҳим аҳамиятга эга.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Кичик шаҳарларнинг турар-жой муҳитини шакллантириш, инфратузилмалар ва коммуникация тармоқларини фаолиятини замонавийлаштириш ҳамда модернизация қилиш мамлакатдаги янги ижтимоий-иқтисодий вазият билан тавсифланади. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин ана шундай ўзгаришлар ушбу жараённинг йўналиши, хусусиятларини белгилаб берди. Мамлакатни бошқаришнинг эски социалистик механизмлари бекор қилинди. Ижтимоий-иқтисодий шароитларнинг ўзгариши аҳоли пунктларининг ривожланишига фаол таъсир кўрсатди. Ҳар хил турдаги аҳоли пунктларининг, шу жумладан кичик шаҳарларнинг шаклланиш қонуниятларини ўрганиш зарурати туғилди. Ушбу тоифадаги шаҳар аҳоли пунктларини ривожлантириш масалалари Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик сиёсатининг устувор вазифаларидан ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда янги уй-жой қурилиши ва мавжуд турар-жой қурилишини реконструкция қилиш иқтисодий ислохотлар шароитида амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022- 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисида[3] ги Фармонининг 34-мақсади “Худудларнинг муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тизимини ҳамда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш”га бағишланган. Бунда 14 та худуд бўйича туман ва шаҳарлар кесимида ишлаб чиқилган беш йиллик худудий дастурларни амалга ошириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш рейтинг кўрсаткичлари «қониқарсиз» бўлган шаҳар ва туманлар бўйича амалий чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, худудларда аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш учун урбанизация сиёсатини янада такомиллаштириш, Қашқадарё вилоятининг урбанизация даражасини 50 фоизга етказиш, шаҳарлардаги аҳолининг турмуш тарзи қулайлигини баҳоловчи «Шаҳарлар қулайлиги» индексини жорий этиш, шаҳарларни рақамлаштириш, қурилиш ва лойиҳалаштириш ишлари сифатини ошириш ва «Ақлли шаҳар» концепциясига мувофиқ ривожлантириш каби устувор вазифалар белгиланган.

Маълумки, кичик шаҳарларнинг шаклланиши ва ривожланиши минтақавий шароитлар, шунингдек режалаштириш хусусиятини белгилайдиган ижтимоий жараёнлар таъсири остида содир бўлади. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда Республикамиз кичик шаҳарларининг иқтисодий жиҳатдан ривожланиши ва ижтимоий ҳолатининг яхшиланишини социологик тадқиқотлар орқали ўрганиш зарурияти мавжуд.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Биз ушбу мавзуга доир илмий тадқиқотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш жараёнида куйидаги 3 та гуруҳга бўлиб ўрганишни лозим деб ҳисоблаймиз. Жумладан, хорижий социология мактаби, Собик иттифоқ социологияси, мустақиллик даври социологиясини ўрганиш орқали ушбу мавзуга доир маълумотларини тўплаш, таҳлил қилиш ва хулоса бериш имконига эга бўлиш мумкин. Демак, биринчи гуруҳ хорижий социология мактаби тадқиқотларида жаҳондаги демография, миграция, урбанизация жараёнлари тадқиқ қилинган. Жумладан, Рус-америка социологи Питирим Сорокин 1927 йилда социология фанига социал мобиллик назариясини киритган. У социал мобилликни турлари унинг амалга ошириш жараёнларини таҳлил қилиш билан бирга ушбу ҳаракатнинг даражасини аниқлаш ёрдамида у ёки бу жамият «анъанавий», «замонавий», «индустриал», «постиндустриал» жамият кўринишларига бўлинишини асослайди [4, – С. 295-424]. Айнан мана шундай кўринишдаги жамиятлар шаҳар ёки кичик шаҳарларда мавжудлигини ҳисобга олиб мобил ҳаракатларнинг жараёнлари циркуляциясининг аксарияти шаҳарларда юз беради. Пьер Бурдьенинг макросоциологик назариясида капитал ресурслар марказий тушунча сифатида қаралади. Бурдые инсон капиталнинг учта асосий турини ажратиб кўрсатади: иқтисодий (асосан даромад ва мулк сифатида тушунилади), ижтимоий (асосан шахслараро ижтимоий муносабатлар тушунилади) ва маданий (таълим, тарбия, эътиқод, маданият, анъаналар ва кадриятлар). Жамиятда капитал ресурсларнинг мавжудлигини икки жиҳатдан аниқлаш мумкин – миқдорий ва таркибий. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда Пьер Бурденинг инсон капиталига эътибор қаратиши бевосита шаҳарда истиқомат қиладиган аҳолига ҳам тегишли. Яъни, шаҳарларни балки, кичик шаҳарларни вужудга келиш ва ривожланишида инсон капиталининг ўрни ва аҳамияти кенг қўламлидир[5, – pp.745–75].

Бурдые айнан ижтимоий капитални назариясини социология фанига киритишининг ҳам сабаби шаҳарлар инсонларга киритиладиган ижтимоий капиталнинг муҳити шаҳарлар

бўлганлигидир. Энтони Гидденс замонавий социологик билимларни бойитишда ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган инглиз олимларидан бири ҳисобланади. Унинг социологияга доир асарида шаҳарларга алоҳида эътибор қаратади. “Унда анъанавий шаҳар, ҳозирги замон урбанизмининг хусусиятлари, замонавий шаҳарларнинг ривожланиши, шаҳар ҳаётининг ўзига хослиги, урбанистик экология, урбанизм назариялари, урбанизм ва ижтимоий ҳаракат, ички шаҳарларнинг таназзули масалаларига эътибор қаратган” [6, – Б.848].

Иккинчи гуруҳ собиқ иттифоқ доирасида ёзилган монографиялар, илмий тадқиқотларда республиканинг турли ҳудудларидаги турли даражадаги шаҳарлар ҳақида умумий тарихий маълумотлар, мустабид совет давлатининг марказлашган халқ хўжалиги ижтимоий инфратузилмасини бошқариш нуқтаи-назардан уларнинг иқтисодий ва географик жиҳатидан тутган ўрни, демографик жараёнлари кўрсатиб берилган. Бироқ собиқ тузумда социология фан сифатида ривожланмай балки, сиёсий манфаатга хизмат қилувчи бошқарув инструменти сифатида қаралди. Натижада, ўша давр ишларида ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-маданий соҳалардаги муаммолар ҳақида батафсил тўхталиб ўтилмаган. Яъни мазкур йўналишда олиб борилган тадқиқотлардаги асосий эътибор кичик шаҳарларнинг жойлашиши ва табиати ҳақида умумий маълумотлар билан чекланиб, уларнинг иқтисодий, ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш билан боғлиқ муаммолар ҳақида сўз юритилмаган.

Учинчи гуруҳга мансуб адабиётлар асосан мамлакатимиз мустақиллик даврида чоп этилган бўлиб, мазкур адабиётларнинг кўпчилигида катта ҳамда ўрта шаҳарлар ижтимоий инфратузилмасини бошқариш билан боғлиқ масалаларга эътибор берилган. «Бу даврда олиб борилган социологик тадқиқотларда Ўзбекистон шаҳарлари ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, аҳолининг турмуш тарзи ва уларнинг бандлигини таъминлаш, меҳнат унумдорлигини ошириш билан боғлиқ социал жараёнларни ўрганишнинг янги назарий асослари яратилган. Бу тадқиқотларда муайян даражада кичик шаҳарларнинг бозор иқтисодиётига ўтиш давридаги аҳволи, улардаги урбанизация ва демографик жараёнлар, кичик ва ўрта шаҳарларнинг 1991–1992-йиллардаги иқтисодиёти ижтимоий инфратузилмасини бошқариш билан боғлиқ ижтимоий муаммоларга эътибор қаратилган ҳолос» [7, – pp.93-96].

XX асрнинг охирига келиб аҳолиси кўп ҳамда анча космополитик ҳисобланадиган ва ўзлари ҳам шу шаҳарнинг бир қисмини ташкил этган миллий жамиятларнинг бошқа давлатларга ҳам ўз таъсирини ўтказётган бир қанча йирик шаҳарларни кичик шаҳарчалар ва маҳаллий марказлар билан бир-бирдан ажратиб фарқлашни бошладилар. Катта шаҳарларнинг ўсиши аҳолининг ўсиши, шунингдек, фермерлардан, қишлоқлардан ва кичик шаҳарлардан аҳоли миграцияси-яъни кўчиш натижаси бўлди. Масалан 1830 йилга қадар деярли ҳеч ким яшамаган ҳудудда 1900 йилга келиб 2 миллион кишидан кўпроқ аҳолиси бўлган Чикаго бунёд этилган.

Фикримизча, бугун инсонлар ўз ҳаракатларини сабаблари ва оқибатлари ҳақида фикр юритиш имконини берувчи маълумотларга эгадир. Жамиятда яшовчи инсонлар биографик ривоятлар, ижтимоий роллар ва турмуш тарзи тўпламини яратмоқда ҳамда шу билан бирга ушбу ҳаётий тўпламларни таҳрирлайдилар. Аммо танловларнинг турлари кўпайиши эркинликни янада кўпроқ ҳис қилишга сабаб бўлади. Жамият аъзоларининг бундай ижтимоий ролни тақдим этадиган жамиятлардан фарқли ўлароқ, ҳар бир шахс ўз социал қиёфасини яратади. Шаҳарларнинг ўзига хос ҳаёт тарзи шахс ижтимоий қиёфаси шаклланишида ҳар доим эталон вазифасини ўтаган.

Демак, ҳудудий доирадаги демографик, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш қонуниятларини билишнинг ўзи кичик шаҳардаги иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни бошқариш амалиёти учун камлик қилади. Айнан шу сабабли ушбу қонуниятларни кичик шаҳарлар ижтимоий амалиётида амалга оширишда ўзига хос механизминини аниқлаш, бунда мавжуд муаммоларни чуқур таҳлил қилиш, ўзига хос ва мақсадли режа асосида бошқаришни ҳал қиладиган вазифаларга мувофиқлигини баҳолаш муҳимдир. Шунингдек, бугунги кунда кичик шаҳарларнинг миқдорий параметрларининг режалаштириш ва уни бошқариш механизминини такомиллаштириш зарур. Кичик шаҳарларни ривожлантириш дастурларини амалга ошириш, уларни ўзгартириш бўйича мақсадли вазифаларни шакллантиришга комплекс ёндашишда иқтисодчи, меъмор, социолог, эколог ва бошқа соҳа мутахассисларнинг умумий саъй-ҳаракатларини бирлаштиришни талаб этади.

Кичик шаҳарда истиқомат қиладиган аҳолини яшаш даражаси, ижтимоий ҳаёти йирик шаҳарларникидан кескин фарқ қилади. Бу тафовутлар уларнинг турмуш тарзи, меҳнат фаолияти, коммунал, маиший, маданий ва билим олиш имкониятларда кўзга ташланади. Бу борада мавжуд фарқларни камайтириш учун кичик шаҳарлар ривожланишининг моддий базасини мустаҳкамлаш зарур. Натижада кичик шаҳарларни ҳар томонлама ривожланиши, шарт шароитларни яхшиланиши аҳолини турли соҳаларда фаол бўлишига хизмат қилади. Бунда: а) кичик шаҳар кўринишини тубдан ўзгартириш; б) кичик шаҳар аҳолиси маънавий-маданий жиҳатдан савиясини ошириш мақсадида иқтисодий имкониятдан маданият ва санъат объектларини, кутубхона, театр, спорт иншоотлари қуриш ва улардан унумли фойдаланишга эришиш назарда тутилади.

в) кичик шаҳар аҳолисини ўқитиш бўйича мунтазам равишда мақсадли чоратадбирларни олиб бориш, хусусан, бўш вақт маданияти, эстетик эҳтиёжларни қондириш;

д) аҳолида ўз шаҳарчасига нисбатан ватанпарварлик ҳиссини уйғотиб, унда ҳаётни яхшилашга қаратилган жамоатчилик фаоллигини ошириш ва атроф-муҳитга ҳурматни кучайтирган ҳолда мавжуд муаммоларга ечим топишда ёрдам берадиган комплекс тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш.

Саноат ишлаб чиқариш кичик шаҳарларда алоҳида долзарб ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ҳам чуқур аҳамиятга молик. Уй-жой инфратузилмаси объектларини тартибли қуриш, қишлоқ хўжалиги учун хом ашё, тайёр ҳамда ярим-тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқиш, уларни сақлаш ва кичик шаҳарларни стратегик ривожлантиришга қаратилган мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш воситасида долзарб ва устувор вазифаларини амалга ошириш шаҳар типигаги аҳоли пунктлари ечилади. Шу сабабли, ижтимоий-иқтисодий модернизация шартларидан энг биринчиси кичик шаҳарларни стратегик ривожлантириш дастурида белгиланган вазифаларни муваффақиятли ҳал этишдир.

Мазкур фаразни тасдиқлаш мақсадида респондентларга берилган «Сизнингча кичик шаҳарларда яшаётган аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашда асосан қайси йўналишларда амалий чораларни кучайтириш лозим?» саволига қатнашганларнинг аксарият (53,4%) кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш зарур деб жавоб берган. Энг кам (1,3%) респондент эса янги инновацион лойиҳаларни амалга ошириш кераклигини қайд этган. Демак, кичик шаҳар аҳолисининг асосий қисми аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашда кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш лозим, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга уларда янги инновацион лойиҳаларни амалга ошириш борасида билим, қўника ва малакани етишмаслиги ҳам намоён бўлди. Мазкур жавоблардан келиб чиқадики, кичик шаҳарда яшовчи аҳоли билан ушбу масала бўйича кўпроқ тушунтириш ва тарғибот ишлари олиб бориш орқали маълумот бериш заруриятини кўрсатмоқда (1- расм).

1- расм. «Сизнингча кичик шаҳарларда яшаётган аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашда асосан қайси йўналишларда амалий чораларни кучайтириш лозим?» деб саволга респондентларнинг жавоби ҳақида маълумот (% ҳисобида)

Мазкур тадқиқот юзасидан юқорида берилган саволлар бўйича олинган жавоблар кичик шаҳарнинг ижтимоий ривожланиши моҳияти ва аниқ тарихий мазмунини очиб берадиган қоидалар ушбу ҳудуддаги турар-жойнинг иқтисодий ва ижтимоий ролини баҳолашга оид маълумотларни танқидий ўрганиш учун назарий асос сифатида хизмат қилади. «Айнан кичик шаҳарлар ривожини бевосита ва билвосита бутун жамиятнинг оптимал ижтимоий тараққиётининг шартидир. Мазкур тадқиқотда кичик шаҳарларнинг ижтимоий ривожланишининг назарий асосини таҳлил қилган ҳолда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ».

1) кичик шаҳарларнинг йирик шаҳарлардан орқада қолишининг олдини олишга қаратилган зарур ижтимоий дастурлар тизимини илмий жиҳатдан аниқлаш, бунда аҳолининг ижтимоий ривожланиш жараёнини янада оптималлаштириш учун янги имкониятларни яратиш;

2) фуқароларнинг психофизиологик ҳолатига шаҳарлар кенгайишининг барча омиллари таъсирини тадқиқ этиш, тиббий ва биологик жиҳатдан замонавий шаҳарларни қўллаб-қувватлаш, рағбатлантиришга доир ижтимоий муаммоларини таҳлил қилиш;

3) ижтимоий патологиянинг кичик шаҳарларда намоён бўлиши, патология тузилиши ҳамда моҳиятини ўрганиш, илмий-амалий жиҳатдан мазкур шаҳар аҳолиси соғлиғини сақлаш муаммоларига ечим топиш;

4) кичик шаҳарларни молиявий, социал-психологик ҳамда диний муаммоларни ҳар томонлама ўрганиш ва тизим иш олиб боришни талаб қилади.

Тадқиқот натижалари таҳлиliga кўра, шуни таъкидлаш мумкинки, замонавий жамиятни юксалтиришнинг муҳим шартларидан бири сифатида умумий катта шаҳарларнинг ажралмас ижтимоий-иқтисодий тизими таркибида замонавий кичик шаҳарлар ривожини янада такомиллаштириш ва шаҳар аҳолисининг ижтимоий фаоллигини ошириш алоҳида эътиборга лойиқ.

“Бунда интеграцион жараёнларни ривожлантириш бўйича стратегик вазифаларни ишлаб чиқиш орқали жамиятнинг ўзига хос хусусиятлари, унинг ижтимоий ва иқтисодий салоҳияти, аҳолининг мотивацион ва эҳтиёжга йўналтирилган ҳолда, ҳаёт меъёрлари ва турмуш тарзини ҳисобга олиш талаб этилади. Чунки, ҳар бир шаҳар аҳолиси ҳудудий нуқтаи-назардан ягона давлатнинг ижтимоий тизимига нисбатан муайян субъектив функцияларни бажаради” [8, – pp.93-96].

Ҳозирда аҳолининг катта қисми кичик шаҳарларда яшагани боис ижтимоий ривожлантириш муаммолари ўзига хос хусусиятларга эга бўлиши табиий. Буларни чуқур ўрганмай ўша шаҳар аҳолиси ҳаётини оптималлаштиришга қаратилган бошқарув қарорлари ўз самарасини бермайди.

Ижтимоий соҳага доир кичик шаҳарларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш орқали аҳоли турмуш тарзини кўтариш, улар узун зарур шарт шароитларни яратиш масаласи ўртасидаги боғлиқликни билдиради. Ушбу боғлиқлик шаҳарларда ижтимоий жараёнларнинг ривожланиш тенденцияларини ўрганишга комплекс ёндашишни тақозо этади. Бу инсон ҳаётининг кўплаб жиҳатлари илмий асосланган ҳолда мувофиқлаштиришни талаб қилади. Янги ижтимоий иқтисодий муносабатлар шароитида Янги Ўзбекистонни ривожлантиришда аҳоли ҳаётининг турли жиҳатларини илмий прогнозлаш кичик шаҳарлардаги жараёнлардан оқилона фойдаланиш орқали амалга оширилиши лозим.

Маълумки, шаҳар аҳолиси ўзи каби бошқа жамоалар билан тегишли муносабатларда бўлган ҳамда давлатнинг ижтимоий тизимига нисбатан маълум субъектив функцияларни бажарадиган ижтимоий-ҳудудий ҳамжамият ҳисобланади. Шу сабаб, тақрор ишлаб чиқариш субъекти ҳамда ички ва ташқи ижтимоий муносабатлар сифатида Ўзбекистон Республикасидаги кичик шаҳарлар аҳолиси намоён бўлади. Ушбу субъектив фаолият умуман одамларнинг турмуш тарзи хусусиятларини белгилайдиган маълум бир ижтимоий муҳит доирасида амалга оширилади. Фикримизча, кичик шаҳарларни интеграция жараёнларининг ривожланишини бошқаришда аниқ белгиланиши керак бўлган социал омил билан боғлиқ. Ушбу омил бир томондан кичик шаҳардаги социал жараёнларни бошқариш муаммоси

аҳолининг турмуш тарзини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ва тенденциялари асосида вужудга келса, иккинчидан, одамлар ҳаётининг баъзи айрим соҳаларига яхшиловчи таъсирни ўз ичига олади. Инсонларнинг турмуш тарзи феноменига мазкур воситасиз ҳамда ва ўзаро қайтар алоқа узвий боғлиқ. Шу контекстда ижтимоий муносабатларнинг субъект-объект ҳолатидаги тизимида юз берадиган ўзгаришларнинг ҳаммаси табиат ва жамият даражасида намоён бўлади. Айнан шу сабаб биз ушбу интеграл кўрсаткични умуман шаҳар ижтимоий тизимини ривожлантириш мезонлари сифатида ажратиб кўрсатишга ҳаракат қилдик.

«Шаҳарнинг маълум бир ҳудудий бирлашмасининг ривожланиши тарихий жиҳатдан шаклланиши, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларини ўзгартириш тенденциялари ва ўзаро қарама-қаршиликларни ҳисобга олган ҳолда уни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади» [9, – С.22-25].

Одамларнинг турмуш тарзи эҳтиёжлари ва қиймат-мотивацион муносабатларга мос равишда оптимал равишда ўзгартириш ниҳоятда қийин. Унинг мураккаблиги бир қатор сабабларга боғлиқ бўлиб, улар орасида бизнингча қуйидагилар ҳисобланади:

Биринчидан, одамларнинг турмуш тарзини қуриш, яъни тўғридан-тўғри прогнозлаш мумкин эмас. Бунда, доимий равишда юз берадиган макон-вақт ўзгаришларни инобатга олиб, уларни тузатиш ва башорат қилиш қийин. Бундан ташқари, турмуш тарзининг субъектив детерминанти инсон ҳаётининг стилистикасига маълум бир моделлаштиришни киритади. Бу эса турмуш тарзидаги мумкин бўлган ўзгаришларнинг тенденцияларини тавсифловчи тахминий динамик моделларни паст даражада асосланиши олиб келади. Бинобарин, аҳолининг турмуш тарзи таркибидаги айрим хусусиятларни шакллантириш бўйича хатти-ҳаракатлар билвосита турли йўللар билан амалга оширилиши керак. Хусусан, ушбу тадқиқотда ишлаб чиқилган объектив ва субъектив омилларни аниқлаш тизимини ўрганиш орқали воситачилик назорати траекторияларини аниқлаш мумкин.

Иккинчидан, менежмент субъектлари томонидан турли ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда ҳисобга олинадиган турмуш тарзининг интеграл кўрсаткичлари – бу ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш жараёни билан чамбарчас боғлиқ. Буларнинг ижобий ёки салбий томонга ўзгариши башорат қилиш қийин бўлиб, турли ижтимоий оқибатларга олиб келади. Хулоса қилиб айтганда, аҳолининг турмуш даражаси пасайиши субъектнинг ижтимоий яққаланиш тенденциясига олиб келади. Бу эса ўз навбатида шахснинг ижтимоий салоҳиятини йўқ қилишга сабаб бўлади. Бошқача айтганда ҳаёт сифатини яхшилаш мавжуд талаб ва эҳтиёжлар таркибини кенгайтириш натижасида субъектнинг ҳукмрон ижтимоий кадриятларини муқаррар равишда тузатишга ҳаракат қилади.

Бундан ташқари, ҳаёт тарзида, субъектив ва объектив томонларнинг мураккаб диалектик бирлиги ва ўзаро таъсири мавжуд. Бундай муносабатлар ҳар доим ҳам чизиқли детерминистик тамойилларга асосланмайди. Шу сабаб, устувор ижтимоий муаммоларни аниқлашда мувозанатли кўп ўзгарувчан таҳлил талаб этилади, уни амалга ошириш жиддий услубий ёрдамни тақозо этади. Ва ниҳоят, кўрсатилган сабабларга кўра, турмуш тарзининг турли таркибий қисмларининг ўзгаришини у ёки бу ўлчамдаги хусусиятлар занжиридан чизиқли равишда чиқариб бўлмайди. Инсон ҳаётининг бир соҳасидаги ўзгаришлар, иккинчисида деформациялар ёки ислохотларни келтириб чиқаради. Натижада бутун турмуш тарзини сифатли тузатишга олиб келади. Одамлар турмуш тарзининг бундай юқори даражада тўлдирилиши шаҳардаги жамиятининг ижтимоий ривожланиш муаммоларини ҳал қилишда илмий асосланган дифференциаллаштирилган ёндашувни талаб қилади. “Аҳолининг турмуш тарзини ўрганиш асосида шаҳарнинг йўналтирилган ижтимоий ривожланишини амалга ошириш учун ушбу кўп қиррали ва мураккаб ҳодисанинг моҳияти ва йўналиши, яъни операцион даражаси маълум соҳаларга бўлиниши табиий. Чунки, бу жараён турли хил ижтимоий кўрсаткичлар ёрдамида белгиланади”.

Таҳлилимизга кўра, субъект ҳаётининг асосий соҳаси ишлаб чиқариш ва меҳнат фаолияти эканлиги аниқланди. Шу боис унинг сифат ва миқдорий хусусиятлари турмуш тарзи кўрсаткичларининг бошланғич блокни ташкил этади. Аммо, ҳаёт тарзи концепцияси нафақат маълум бир ҳудудий жамоат учун хос бўлган турмуш тарзи, балки уларни амалга ошириш

шарт-шароитларини ҳам ўз ичига камраб олган бўлади. Бунда белгилар ва омилларни таҳлил қилишга катта эътибор бериш талаб этилади. Яъни, кичик шаҳар тизими ижтимоийлигининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий ва бошқа асосларининг ўзига хослиги субъектнинг мавжудлиги учун муҳит сифатида тўлиқ таҳлил этилди. Ва ниҳоят, ҳаёт тарзининг ҳақиқий ташувчиси маълум бир индивид эканлигини ҳисобга олсак, унинг ҳаётининг фаолияти турли даражадаги ижтимоий жамоалар (миллий, ижтимоий, профессионал, мақом, ёш ва ҳоказо)ни, биз белгиланган параметрлар кесимида одамнинг ижтимоий хулқ-атвори ва стереотипларини синчковлик билан ўрганиб чиқдик. Ушбу ёндашув одамлар ҳаётининг тўлдиришга имкон бериб, унга жуда муҳим шахсий (субъектив) компонентни киритди.

Ўзбекистон Республикасининг кичик шаҳарларида яшовчиларнинг жамоатчилик фикри призмаси орқали инсон муҳитини иқтисодий ислоҳ қилиш жараёнлари кўриб чиқилди. Маълумки, ушбу ислоҳотларнинг глобал натижаси парадоксал вазият бўлган – иқтисодий ўзгаришлар, унинг асосини оммавий хусусийлаштириш парадигмаси бўлиши, яъни ушбу жараён аҳолининг иштирокисиз амалга оширишда мураккаб воқеликни намоён этиши мумкин. Натижада, жамиятнинг биполяр тузилишини тиклаш амалга оширилиб, аслида, бир-бирини ўзаро шартланмаган фақат 2 та гуруҳ: ҳокимият ва хусусий мулкка эга бўлган тадбиркорлар ҳамда камбағалларнинг улкан массаси ташкил этади. Ушбу салбий ҳолатлар, шубҳасиз, одамларнинг яшаш муҳити ривожланишига таъсир кўрсатиб, уларнинг турмуш тарзида акс этади. Бу ерда ижтимоий муҳит ривожланишининг объектив шартлари ҳаёт субъектлари кутган нарсаларга мос келмайди. Бошқача айтганда, аҳолининг турмуш даражасининг пасайишига олиб келган ушбу муҳитдаги ҳалокатли ўзгаришлар ҳақиқатини ифодалайди. Натижада, бир қатор ижтимоий гуруҳлар ташувчиларининг умумий ижтимоий салоҳияти пасайиши ва ўша бу субъектлар эҳтиёжининг тузилишини соддалаштириб, мослашувчан қобилиятларини пасайтиради ва уларнинг келажакка бўлган ишончини бутунлай барбод қилади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР: Мамлакатимизнинг кичик шаҳарлари аҳолисининг турмуш шароитлари ва фаолиятининг ривожланиш хусусиятини белгиловчи объектив детерминантларнинг тақдим этилган панорамаси ҳеч қачон одамларнинг турмуш тарзи диалектикасини ҳар томонлама таҳлил қилиш учун етарли эмаслигини доимо ҳисобга олиш зарур бўлади. Бизгача олиб борилган илмий изланишлар таҳлили натижаларига асосан шуни айтиш мумкинки, реал ҳаёт тарзини шакллантиришнинг асосий ҳал қилувчи омил сифатида ижтимоий ишонч даражаси ва ижтимоий ҳимоя муҳим рол ўйнайди. Аммо улар ижтимоий муҳитни ривожлантириш учун кўплаб объектив шароитларга боғлиқ. Бундан ташқари, шубҳасиз, инсон саломатлиги ҳолати, унинг психологик фаровонлиги даражаси, ҳаётининг йўналишлари ва бошқа кўп нарсалар, иқтисодий ривожланишдаги объектив шароит ва ҳодисалар билан белгиланади. Шу сабаб, «шахс компоненти»нинг ҳаёт тарзига сезиларли таъсирини ҳисобга олиб, ушбу кўрсаткични инсон ҳаётининг бутун минтақавий муҳитини ривожлантиришнинг мураккаб мезонлари сифатида кўриб чиқилади.

“Замонавий жамиятнинг ўзгариш жараёнлари ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси бўйича чуқур фарқланишини намоён этмоқда. Минтақавий ижтимоий-иқтисодий фарқлар ислоҳотлар стратегияси учун ўта муҳим бўлиб, уларнинг дастлабки даврда эътиборга олинмаслиги замонавий жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий инкирозининг чуқурлигини хизмат қилади. Шу боис иқтисодий соҳадаги туб ўзгаришлар янги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг шаклланиши, одамларнинг ижтимоий хулқ-атвори, воқеликни идрок этиш хусусиятларини ўзгартиришни тақозо этади. Натижада кичик шаҳарларнинг ривожланиши учун ижтимоий янги усулларни жорий этиш зарурлиги белгиланади” [10, – pp.93-96].

Бундай мураккаб жараёнда кичик шаҳарлар ижтимоий ривожланишини диагностика қилиш ва бошқариш муҳим ҳисобланади. Ижтимоий бошқарувнинг ижобий тажрибаси жамоаларда айнан ҳокимият ва ўзини ўзи бошқариш органлари бирлашадиган жойда, ҳокимият субъектлари ва бошқарув объектлари учун ижтимоий шароитлар сақланиб қолиши талаб этилади. «Кичик шаҳарлар бошқарувидаги кўп функционал ижтимоий энг аввало, шаҳар

аҳоли пунктлари томонидан иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий-маданий марказлардаги ижтимоий ўзгаришлар даврида қарама-қаршиликлар кўпроқ намоён бўлади. Шаҳар тизимидаги ижтимоий жараёнлар ва жамиятнинг таркибий тузиш жараёнларидаги ўзига хос ҳудудий проекцияси деб ҳисоблаш мумкин».

Ҳозирда аҳолининг асосий қисми Ўзбекистон шаҳарларида яшайди ва шаҳар турмуш тарзи асосан инсон шароитининг замонавий стандартларини белгилайди. Шу билан бирга, амалга оширилаётган ислохотларга нисбатан йирик шаҳарлар тезроқ ҳамда фаолроқ муносабатда ўзгариши кузатилади. Кўпроқ консерватив ижтимоий шаклланиш сифатида кичик ва ўрта шаҳарлар намоён бўлади. Бунга асосий сабаб кичик шаҳарларда стереотиплар ва социал-маданий анъаналарга таяниш кучли эканлигидир. Шу боис ислохот жараёнлари уларда анча суст кечади. Бундан ташқари, ислохотларнинг ўзи ноаниқ қабул қилинади. Ислохотларни баҳолаш асосан салбий натижа беришига сабаб сифатида эса, аҳолининг турмуш даражаси кескин пасайганлигини кўрсата оламиз, чунки аҳоли турмуш фаровонлиги ижтимоий оқибатларни ижобий баҳолашдаги муҳим мезон ҳисобланади.

Тадқиқот доирасида ҳудудий даражадаги ижтимоий таркибий ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилди, бунга мамлакат аҳолисининг катта қисми ўрта ва кичик шаҳарларда яшаганлиги сабаб қилиб кўрсатилади. Чунки бундай шаклланиш, бир томондан, муваффақиятли бўлишига ҳисса қўшадиган элемент ҳисобланади. Бироқ, ушбу тартибдаги ижтимоий-ҳудудий жамоаларнинг ривожланишини бошқаришнинг социологик жиҳатлари ҳали жиддий тадқиқот этилмаган. Бу нафақат ижтимоий жараёнларни кучайиб бораётган динамикаси ортидаги фундаментал тадқиқотларнинг орқада қолиши, балки бутун жамият ёки унинг катта гуруҳ, қатламларининг типик ижтимоий ўзгаришларини ўрганишга устунлик қилиш билан ҳам изоҳланади. Ҳозирда бутун давлатнинг ривожланиш мақсадлари барқарорлиги Ўзбекистоннинг янги тараққиёт стратегияси мураккаб тузилиш амалиётида илк маротаба яратилмоқда. Бунга пайдо бўлаётган маҳаллий ижтимоий ривожланиш бошқарувининг янги тузилмалари ва уларнинг истиқболдаги самараси ҳам тасдиқлайди. Бинобарин, ижтимоий жараёнларни ўрганиш, уни баҳолаш ва ҳолис башорат қилиш учун асос бўлган эмпирик материал амалий ва илмий аҳамиятга эга бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, «инсон ҳаёти моҳиятини белгилайдиган асосий детерминантлар ишлаб чиқилган тузилиши объектив омиллар ва кичик шаҳарнинг ижтимоий муҳити ривожланиш кўрсаткичларига асосланади». Реал ҳаёт тарзи муайян ижтимоий маконнинг ҳолати ва уни ривожланиш тенденцияларининг табиий аксидир. Мамлакатимизда кичик шаҳарларни ижтимоий ҳолати ва инфратузилмалар фаолиятининг самарадорлигини ўрганиш, таҳлил қилиш ва илмий тадқиқотлар орқали хулоса чиқариш ва таклифларни ишлаб чиқиш ҳамда асослаш долзарблик касб этади. Демак, кичик шаҳарларни ривожланиш тенденцияси айнан инфратузилмалар фаолиятига боғлиқ.

Иқтибосар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 февралдаги 676-сонли “Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони. //Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ахборот-хуқуқий тизими, 2022 й. // lex.uz.
3. Малые города в социальном пространстве России: [монография] / [А. Ю. Ардалянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский и др.]; отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш; предисл. ак. М. К. Горшков. – М.: ФНИСЦ РАН, 2019.– С.545.
4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.– С. 295-424.
5. Ogers Brubaker, “Rethinking Classical Theory: The Sociological Vision of Pierre Bourdieu, Theory and Societ 14, no. 6 (1985): Pp.745–75.

6. Бижанова М. И., Магомедова П. И. К вопросу о трактовке понятия социальной инфраструктуры // ТДР. 2006. №12-1.
7. Энтони Гидденс. Социология. Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. –Т.:Шарк, 2022– Б.848.
8. Q.N.Qayumov. Kichik shaharlar infrastrukturasida ijtimoiy siyosatni rivojlantirishning ustuvor jihatlari, SamDU Ilmiy Axborotnomasi, 2021-yil, 2-son (126), 75-80 bb
9. Сухоцкий, В. А. Управление социальной инфраструктурой в малых городах. «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». – Симферополь: Ариал, 2021. – С.22-25.
10. Саначин, Андрей Александрович, Трансформация социальной реальности малого российского города – автореф. дисс. соц. Санкт-Петербург, 2010.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000